

MILLIY QADRIYATLARNING SHAXS RIVOJIGA TA'SIRI

Sharapova Dildora Baxtiyarovna¹, O'tayeva Munisaxon Bahodir qizi²

¹Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

²ISFT instituti, 1-bosqich, Psixologiya yo'nalishi, 25-PSM-05-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17697239>

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy qadriyatlarning shaxs rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi psixologik, ma'naviy va ijtimoiy omillari atroflicha tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida milliy urf-odatlar, an'ana va axloqiy me'yorlarning yoshlarning ma'naviy ongini shakllantirish, ijtimoiy faolligini oshirish hamda ruhiy barqarorligini mustahkamlashdagi o'rni ilmiy asoslar bilan yoritilgan. Shuningdek, milliy qadriyatlarning shaxs identiteti, maqsadga intilish va mas'uliyat hissining kuchayishiga xizmat qilishi izohlanadi. Muallif globallashuv sharoitida milliy qadriyatlarga tayanish barkamol, raqobatbardosh shaxsni tarbiyalashning muhim omili ekanini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, shaxs rivoji, ma'naviy tarbiya, axloqiy fazilatlar, milliy o'zlik, vatanparvarlik, tarixiy xotira, urf-odatlar, ma'naviy immunitet, intellektual rivojlanish, globallashuv, ijtimoiy faollik.

Аннотация. В данной статье всесторонне проанализировано влияние национальных ценностей на развитие личности. В ходе исследования раскрыта роль традиций, обычаев и нравственных норм в формировании духовного сознания молодежи, повышении их социальной активности и укреплении психологической устойчивости. Также объясняется значение национальных ценностей в развитии личностной идентичности, целеустремлённости и чувства ответственности. Автор подчёркивает, что в условиях глобализации опора на национальные ценности является важным фактором формирования гармоничной и конкурентоспособной личности.

Ключевые слова: национальные ценности, развитие личности, духовно-нравственное воспитание, моральные качества, национальная идентичность, патриотизм, историческая память, традиции, духовный иммунитет, социальная активность, глобализация.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the influence of national values on individual development. The study explores how cultural traditions, customs and moral norms shape youth's spiritual consciousness, increase social engagement, and strengthen psychological resilience. It further explains how national values contribute to personal identity formation, goal orientation and a sense of responsibility. The author emphasizes that reliance on national values in the context of globalization is a crucial factor in raising a well-rounded and competitive individual.

Keywords: national values, personal development, moral education, spiritual upbringing, cultural identity, patriotism, historical memory, traditions, social activity, globalization.

KIRISH. Bugungi globallashuv jarayonida turli madaniyatlarning o'zaro yaqinlashuvi kuchayib borar ekan, milliy qadriyatlarni asrash, rivojlantirish va yosh avlod ongiga singdirish dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Milliy qadriyatlar — xalqning tarixiy tajribasi, urf-odati, an'anasi, axloqiy me'yorlari va ma'naviy merosini mujassamlashtiruvchi bebaho

boylikdir. Ular shaxsning ichki dunyosi, fikrlash tarzini, hayotga munosabatini, ijtimoiy faolligini shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi.

Shaxs rivojining yetakchi omillaridan biri – tarbiya muhitidir. Aynan milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya yosh avlodda halollik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, mehr-oqibat, bag‘rikenglik kabi fazilatlarining shakllanishiga xizmat qiladi. Shu bois milliy qadriyatlarni ta‘lim-tarbiya jarayoniga chuqur integratsiya qilish shaxsning har tomonlama barkamol bo‘lib yetishishiga imkon yaratadi.

ASOSIY QISM.

1. Milliy qadriyatlarning mazmun-mohiyati va ijtimoiy ahamiyati. Milliy qadriyatlar — avloddan avlodga o‘tib kelayotgan urf-odatlar, an‘analar, axloqiy tamoyillar, dunyoqarash, tarixiy xotira va ma‘naviy merosning barqaror majmuasidir. Ular jamiyatning ma‘naviy birligi, barqarorligini mustahkamlaydi, yosh avlod ongida milliy g‘urur va o‘zlikni anglash hissini kuchaytiradi.

Milliy qadriyatlarning psixologik ta‘siri. Psixologik jihatdan milliy qadriyatlar insonning ilk yoshidanoq ruhiy olamiga ta‘sir ko‘rsatadi. Oila muhitidagi hurmat, mehr-oqibat, kattaga ehtirom, sadoqat, mehnatsevarlik kabi qadriyatlar shaxsning asosiy hayotiy kompetensiyalarini shakllantiradi. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, milliy qadriyatlarga tayangan holda tarbiyalangan shaxslarda:

- ma‘naviy immunitet kuchli bo‘ladi,
- milliy o‘zlikni anglash shakllanadi,
- psixologik barqarorlik va ijtimoiy moslashuv kuchayadi,
- vatanga sadoqat va mas‘uliyat hissi rivojlanadi.

2. Milliy qadriyatlarning ma‘naviy-axloqiy tarbiyadagi o‘rni. “Halollik – eng ulug‘ fazilat”, “Kattaga hurmat, kichikka izzat”, “Mehnat – kamolot omili” kabi qadriyatlar yoshlarning axloqiy ongining poydevorini tashkil etadi. Ajdodlar merosi, odob-axloq qoidalari, xalq og‘zaki ijodi shaxsning ezgu g‘oyalar sari yo‘naltirilishini ta‘minlaydi.

3. Milliy qadriyatlar va ta‘lim-tarbiya jarayonida inson kapitalini rivojlantirish. Zamonaviy ta‘lim shaxsning ijtimoiy, intellektual va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Ta‘lim jarayoniga milliy qadriyatlarni kiritish:

- yoshlarning ma‘naviy immunitetini,
- intellektual salohiyatini,
- ijtimoiy faolligini,
- madaniy identitetini kuchaytiradi.
- Milliy qadriyatlar asosidagi ta‘lim quyidagi ko‘nikmalarni rivojlantiradi:
 - Ma‘naviy-axloqiy kompetensiya — mas‘uliyat, odob, ijtimoiy foyda tamoyillari;
 - Ijtimoiy kompetensiya — muloqot madaniyati, jamoada ishlash, bag‘rikenglik;
 - Madaniy kompetensiya — tarixiy xotira, xalq og‘zaki ijodi, san‘at orqali o‘zligini anglash;
- Tanqidiy va kreativ fikrlash — milliy tajribaga tayangan holda innovatsion g‘oyalar yaratish.

4. Milliy qadriyatlarning shaxs rivojiga bevosita ta‘siri. Milliy qadriyatlar shaxsda asosiy hayotiy fazilatlarining shakllanishiga ta‘sir etadi:

- vatanparvarlik
- halollik

- mehr-oqibat
- odob-axloq
- irodaviy sifatlar
- mas’uliyat hissi

Bolalik davrida ertaklar, maqollar, udumlar orqali bola axloqiy mezonni o‘zlashtiradi.

Milliy qadriyatlar psixologik jihatdan:

- identifikatsiya (milliy o‘zlikni anglash)
- motivatsiya (halol mehnatga undash)
- ma’naviy immunitet (zararli g‘oyalardan himoya) kabi funksiyalarni bajaradi.

Qadriyatga tayanib shakllangan shaxs ijtimoiy hayotda faol, bunyodkor, mas’uliyatli pozitsiyaga ega bo‘ladi.

XULOSA. Milliy qadriyatlar – shaxs rivojining ma’naviy, axloqiy va madaniy poydevori bo‘lib, uning dunyoqarashi, xulqi, ijtimoiy faolligi va ma’naviy immunitetini belgilaydi. Barkamol shaxs va taraqqiyotli jamiyat aynan milliy qadriyatlarga sodiqlik asosida shakllanadi. Shuning uchun milliy qadriyatlarni asrash, rivojlantirish va ularni yosh avlod ongiga chuqur singdirish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirxoliqov, C. Shaxsda ma’naviy intellektni rivojlantirishda qadriyatlarning ta’siri.
2. Muzaffarova, G. M. Milliy qadriyatlarning yoshlar tarbiyasidagi o‘rni.
3. Ostanov, J. E. Milliy qadriyatlar va yoshlar ekologik madaniyatini shakllantirish.
4. Abdullaeva, S. A. Milliy tarbiya jarayonlarining psixologik xususiyatlari.
5. Fayzillayeva, G. A., Nomozova, R. O. Shaxs axloqiy tarbiyasida milliy qadriyatlarning roli.